

УДК 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.20970459

ЛОМАКИН Николай Иванович¹,
ГОРОБЧЕНКО Владислав Антонович¹,
ПЕТРОВА Мария Анатольевна¹,
КАЛМЫКОВА Ирина Александровна¹

¹Волгоградский государственный технический университет, просп. В.И. Ленина, 28, Волгоград, Россия, 400005

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Статья посвящена разработке комплексной стратегии устойчивого развития для предприятия химической отрасли ООО «ГРАССМАРТ» на основе объединения циркулярной экономики и цифровизации. По итогам исследования разработана и обоснована стратегия, включающая три приоритета, построено уравнение линейной регрессии для прогнозирования чистой прибыли, выполнен прогноз экономических показателей на 2026–2028 гг. и составлен операционный план. Актуальность обусловлена необходимостью системного внедрения ESG-принципов российскими химическими предприятиями в условиях санкционных ограничений и перехода к национальным стандартам, при этом существующие подходы фрагментарны и не дают количественных обоснований эффективности. Научная новизна обусловлена тем, что была выдвинута и доказана гипотеза касательно получения прогноза чистой прибыли компании при использовании стратегии в целях обеспечения устойчивого развития на ESG-принципах, на основе использования модели машинного обучения «Случайный лес» (ML “Random Forest Regression”), а также многофакторной линейной регрессии. Прогноз показал, что при инвестициях 17 млн руб. срок окупаемости составляет 1,2–1,5 года, а ROI за три года достигает 41,7%. В ходе исследования на основе диагностики данных, SWOT-модели и корреляционного анализа были выделены три стратегических направления развития, которые сформировали ядро предложенной стратегии, имеющей среди приоритетов следующие цели: внедрение циркулярных моделей, замкнутые циклы, промышленный симбиоз, реализация «зелёной» цифровизации процессов с помощью IoT и искусственного интеллекта при минимизации экологического следа самой ИТ-инфраструктуры, а также построение системы прозрачной ESG-отчётности на основе автоматизированного сбора данных. При написании статьи использовались такие методы исследования, как: теоретический, аналитический, SWOT-анализ, модель машинного обучения «Случайный лес» (Machin Learning “Random Forest Regression”), а также многофакторная линейная регрессия. Практическая значимость состоит в том, что предложенная модель может быть адаптирована для других промышленных предприятий России, при этом операционный план требует трансформации.

Ключевые слова: стратегия устойчивого развития, циркулярная экономика, цифровизация, искусственный интеллект, регрессионный анализ, чистая прибыль, модель машинного обучения, «Случайный лес».

Введение. Общеизвестно, что ESG расшифровывается как экология, социология и управление в корпорации. В широком смысле, это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: «E» – охрана окружающей среды (environment); «S» – социальная ответственность (social); «G» – корпоративное

управление (governance). ESG-принципы впервые были предложены генсеком ООН Кофи Аннаном [1]. Им было предложено включить эти принципы в стратегии, менеджерам крупнейших мировых компаний, в частности, в целях борьбы с изменением климата.

Актуальность проведенного исследования состоит в том, что в современных условиях в целях устойчивого развития необходимо системное внедрение ESG-принципов на российских химических предприятиях. Под действием санкционных ограничений в процессе перехода к национальным стандартам, существующие подходы фрагментарны и не дают количественных обоснований эффективности. Многогранность и сложность проблемы делает необходимым использование AI-системы «Случайный лес».

В России внедрение принципов ESG находится в начальной стадии, поэтому они менее распространены в отечественных компаниях, нежели за рубежом, но тенденция постепенного внедрения в бизнес уже просматривается. Так, например, защита окружающей среды стала одной из актуальных тем на международном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ) в 2021 году.

Научная новизна исследования состоит в том, что была выдвинута и доказана гипотеза, что для получения прогнозного значения прибыли в целях обеспечения устойчивого развития на ESG-принципах, может быть использована модель машинного обучения «Случайный лес» (Machine Learning “Random Forest Regression”).

В современных реалиях устойчивое развитие стало необходимым условием для долгосрочной конкурентоспособности бизнеса, особенно в химической промышленности, где вопросы экологического следа, ресурсоэффективности и социальной ответственности стоят наиболее остро. В России ESG-повестка для предприятий реального сектора экономики, пережив период адаптации к санкционным условиям, вступает в фазу активного становления, поддерживаемого государством через разработку национальных стандартов (таких как ЭКГ-рейтинг) и стимулирование «зеленого» финансирования. При этом, как показывают исследования, максимальный эффект достигается при взаимном использовании нескольких подходов. Для химического сектора особенно актуально объединение циркулярной экономики, которая сводится к замыканию материальных потоков, переработке отходов, использование вторичного сырья и «природных решений», состоящих в использовании естественных процессов для очистки, рекультивации, управления ресурсами, что способствует трансформации традиционных линейных моделей производства.

Эксперты, сформировавшие ESG-рэнкинг RAEX, включили в него 13 российских компаний химической отрасли. Проведённое исследование учитывает ряд требований, на предмет соответствия стратегических документов предприятий ESG-принципам развития, уровень менеджмента, а также требуемые показатели, отражающие потребление ресурсов [2]. «Управление водными ресурсами» стоит на первом месте, выступая показателем, который учитывает особенности отрасли. Чтобы рассчитать этот показатель, агентство должно оценить деятельность компаний в тех регионах, в которых наблюдается дефицит водных ресурсов, а также ряд мероприятий, направленных на снижение гидрологических рисков и уровень использования оборотного водоснабжения.

Исследования свидетельствуют о том, что по социальным и экологическим показателям компании химической отрасли выше общеотраслевых рэнкингов по средним баллам. Чтобы получить хорошую ESG-оценку, компания должна выполнять требования существующих стандартов развития по трем параметрам (критериям): социальному, управленческому и экологическому. Экологические параметры определяют, насколько компания заботится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится экологии. Социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за гендерным

балансом или инвестировать в социальные проекты. Управленческие принципы затрагивают качество управления компаниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обстановку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры. Для устойчивого роста предприятию необходимо выдерживать баланс между вышеперечисленными критериями. Практика показала, что их значимость значительно различается в зависимости от рода деятельности компании и отрасли. Так, например, в энергетике важную роль играют экологические критерии, в секторе услуг решающими будут социальные критерии, а у финансистов – управленческие. Формирование ESG-рейтинга осуществляется независимыми исследовательскими агентствами, например, Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другими. Агентства проводят оценку компаний по критериям – E, S, G и присваивают соответствующие баллы по столбальной шкале. Целью данного исследования является получить прогноз чистой прибыли предприятия, в целях устойчивого развития, учитывая ESG – принципы, на основе модели глубокого обучения ML “Random Forest Regression”, что будет способствовать созданию и внедрению стратегии устойчивого развития для предприятия химической промышленности ООО «ГРАССМАРТ» с учётом специфики химического производства.

Исследования показали, что неотъемлемым драйвером трансформации становится цифровизация, системы искусственного интеллекта, в основе которых используются большие языковые модели (LLM), применение которых обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов, способствует снижению энергопотребления и управлению жизненным циклом производства. Эксперты отмечают, что развитие применения искусственного интеллекта, рост количества дата-центров и их производительности не может не повлиять на появление проблем с экологией, что связано с обучением, использованием и развитием систем искусственного интеллекта, которые потребляют огромное количество энергии. По мнению Жук А., это может способствовать увеличению выбросов углерода и созданию проблем дальнейшему устойчивому экологическому развитию [3].

В этом контексте ООО «ГРАССМАРТ», как предприятие химической промышленности, стоит перед задачей внедрения этих современных трендов в свою операционную и стратегическую деятельность. По мнению Путри Н.А., концепция устойчивого развития способствует поиску путей использования критически важных аспектов, в том числе, внедрение экоиноваций и ресурсоэффективности, которые помогают предприятиям внедрять принципы, обеспечивающие устойчивость в долгосрочном периоде и снижение негативного воздействия на экологию [4].

Материалы и методы. При написании статьи использовались такие методы исследования, как: теоретический, аналитический, SWOT-анализ, модель машинного обучения «Случайный лес» (Machine Learning “Random Forest Regression”), а также многофакторная линейная регрессия.

В ходе исследования для проведения анализа состояния компании использовались данные бухгалтерской отчетности [5-6] и информация о мероприятиях по устойчивому развитию [7]. Также использовались современные научные публикации российских и зарубежных ученых касательно вопросов устойчивого развития, циркулярной экономики, цифровизации. Методология данного исследования строится на системном подходе, который позволяет рассматривать компанию «ГРАССМАРТ», как единую модель, где все элементы производства и управления взаимосвязаны, обеспечивая эффект интегрированного подхода, позволяющий объединить концепции циркулярной экономики и цифровизации. Для анализа основных показателей используется статистический метод, включающий в себя корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий изучить связи между переменными с целью оценки их влияния на чистую прибыль, и библиотеки, использованные в ML “Random Forest Regression” для расчета параметров

многофакторной линейной регрессии прогнозирования чистой прибыли. Вышеперечисленные методы позволили сделать теоретические выводы и разработать операционный план, в который входят мероприятия по автоматизации ряда процессов, направленных на устойчивое развитие.

Результаты. Диагностика текущего состояния компании показала, что компания ООО «ГРАССМАРТ» принимает отдельные шаги в направлении реализации ESG-повестки, участвуя в различных программах, например, по высадке деревьев «#ГРАССЛЕС», по внедрению инициативы по раздельному сбору отходов и сокращению использования бумаги, что соответствуют ряду Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности, ЦУР 12 (ответственное потребление), ЦУР 13 (борьба с изменением климата) и ЦУР 15 (сохранение экосистем суши) [8]. Однако эти меры носят во многом разрозненный характер и не сформированы в единую стратегию, которая подкреплена системными технологическими и управленческими решениями.

Линейная многофакторная регрессия в целях разработки ESG-стратегии

В целях разработки ESG-стратегии устойчивого развития был проведен SWOT-анализ (таблица 1).

Таблица 1. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> - бренд с сильными позициями на рынке; - продукция, востребованная рынку; - налаженная логистическая сеть; - современные информационные системы. 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная маркетинговая активность; - высокая доля переменных затрат; - сложности с расширением географии присутствия; - риски зависимости от курса валют.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> - расширение на региональные рынки; - экологическая сертификация продукции; - инвестиции в автоматизацию процессов на основе искусственного интеллекта; - формирование программы лояльности. 	<ul style="list-style-type: none"> - рост конкуренции; - кибератаки и утечка данных; - колебания цен на сырье и топливо; - падение покупательной способности населения.

Источник: авторский.

На основе проведённой диагностики предприятия были определены три ключевых стратегических приоритета, объединяющих циркулярную экономику и цифровизацию.

1. Предложено к внедрению создание замкнутых циклов для пластика, растворов и воды, а также поиск партнёров для «промышленного симбиоза» в регионе.

2. «Зелёная» цифровизация процессов с помощью IoT и искусственного интеллекта для оптимизации расходов и снижения воздействия на окружающую среду, с учётом минимизации экологического следа самой ИТ-инфраструктуры.

3. Прозрачная ESG-отчётность на основе автоматизированной системы сбора и верификации данных для укрепления доверия стейкхолдеров и общественности.

В ходе исследования была проанализирована динамика основных показателей развития компании. Основные результаты за семь лет существования компании представлены ниже (таблица 2).

Представляется целесообразным обозначить факторы, которые были включены в модель, таким образом: X_1 – Выручка (TR), тыс. руб.; X_2 – Нематериальные активы (IA), тыс. руб.; X_3 – Рентабельность активов (ROA), %; X_4 – Производительность труда (PL), тыс. руб.; Y – Чистая прибыль (NP), тыс. руб.

На основе данных показателей был проведен корреляционный анализ, а также разработано уравнение линейной регрессии. Все вычисления проводились в Google colab.

Проведенные исследования позволили рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, которая была представлена в виде «тепловой карты» (рисунок 1).

Таблица 2. Динамика показателей развития ООО «ГРАССМАРТ»

Год	X ₁ – TR, тыс. руб.	X ₂ – IA, тыс. руб.	X ₃ – ROA, %	X ₄ – PL, тыс. руб.	Y – NP, тыс. руб.
2025	98055	2631	24,1	14007,9	7214
2024	98853	3533	30,1	14121,9	11355
2023	112218	4434	101,2	14027,25	22411
2022	146631	42	11,9	20947	1245
2021	79415	256	-22,2	11345	-5060
2020	46307	319	18,8	9261,4	1067
2019	3461	0	-125,2	1730,5	-1679

Ист.: [5-6].

Рис. 1. «Тепловая карта» матрицы парных коэффициентов корреляции

Ист.: авторский.

Рассчитанные коэффициенты корреляции указывают на то, что такие факториальные признаки, как X₁ – Выручка, тыс. руб. (0.426) и X₄ – Производительность труда, тыс. руб. (0.321), не значительно влияют на динамику результативного признака «Чистая прибыль». В то время как факторы X₂ – Нематериальные активы, тыс. руб. (0.938) и X₃ – Рентабельность активов, % (0.765) имеют сильное влияние на результативный признак.

Для расчета прогнозных значений можно использовать полученное уравнение линейной многофакторной регрессии:

$$Y = 2825.2868 + 0.1083 \cdot X_1 + 3.3057 \cdot X_2 + 44.6085 \cdot X_3 + -0.9991 \cdot X_4, \quad (1)$$

В ходе исследования были определены основные мероприятия, которые необходимо провести на предприятии. Также был проведен расчет прогнозных значений изменения показателей при внедрении стратегии устойчивого развития предприятия (таблица 3).

Представленные данные в таблице по каждому мероприятию представляют собой расчетные параметры, полученные на основе экспертных оценок. В расчетах учтены затраты на закупку и монтаж оборудования для дробления и гранулирования пластика, на внедрение систем IoT-датчиков, интеллектуального управления энергопотреблением,

виртуализацию серверов и разработку цифровых платформ. При отсутствии точных данных были использованы среднерыночные значения. При расчете выручки (X_1) и затрат учитывались экономия сырья за счет переработки отходов, снижение энергопотребления благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, а также сокращение трудозатрат на отчетность после автоматизации сбора данных.

Таблица 3. Прогноз изменения показателей ООО «ГРАССМАРТ» при внедрении стратегии устойчивого развития

Наименование мероприятия	Доп. затраты, тыс. руб.	$X_1 - TR$, тыс. руб.	$X_2 - IA$, тыс. руб.
1. Аудит пластика, оборудование для дробления/ гранулирования	2500	3200	450
2. Обратное водоснабжение + повтор растворителей (IoT)	4200	1800	600
3. Цифровая платформа для промсимбиоза	1800	2500	750
4. ИИ-управление энергопотреблением	3000	4000	500
5. Виртуализация серверов + утилизация e-waste	1200	600	200
6. Датчики выбросов (снижение штрафов)	1500	0	350
7. Автоматизация сбора ESG-данных	2000	0	1200
8. Панели визуализации ESG-отчётов	800	1500	300
Итого	17000	13600	4350

Ист.: [1; 5-8].

В ходе исследования были спрогнозированы показатели на 3 года, в том числе и чистая прибыль. В ходе данного анализа учитывалось, что единовременные дополнительные затраты (17000 тыс. руб.) осуществляются только в первый год внедрения; начиная со второго года дополнительные затраты минимальны, то есть учитывалась только операционная поддержка. При этом переменные X_1 , X_2 , X_3 , X_4 после проведения мероприятий и внедрения стратегии устойчивого развития сохраняются на новом уровне. При этом показатель X_3 зависит от чистой прибыли и стоимости активов. По этой причине этот показатель рассчитывается приблизительно, исходя из логических рассуждений автора. Расчет чистой прибыли (Y) проводился строго по уравнению линейной регрессии.

Таблица 4. Прогноз показателей предприятия (2025-2028 гг.)

Год	$X_1 - TR$, тыс. руб.	$X_2 - IA$, тыс. руб.	$X_3 - ROA$, %	$X_4 - PL$, тыс. руб.	Доп. затраты, тыс. руб.	$Y - NP$, тыс. руб.
2025 (факт)	98055	2631	24,1	14008	-	7214
2026 (план)	111655	6981	18,5	15951	17000	22883,2
2027 (план)	114000	7200	35,5	16286	2000	24284,7
2028 (план)	116500	7450	40,1	16643	2000	25230,4

Ист.: авторский.

При расчете прогнозных значений на 2027 год бралось в расчет действие факториальных признаков. Показатель выручки (X_1) учитывал органический рост и эффект от ESG-репутации (+2-3%); Нематериальные активы (X_2) увеличились за счет доработок платформ (+3-5%). В прогнозе на 2028 год показатели плавно возрастают. Ниже приведен график изменения показателя чистой прибыли (Y).

Исходя из прогнозных показателей можно заметить, что прогнозная прибыль

меняется, в том числе в связи с одновременными инвестициями 17000 тыс. руб. Начиная со следующего периода, прибыль возрастает более чем в 3 раза относительно 2025 года.

Исследования показали, что стратегия экономически эффективна в среднесрочной перспективе и полностью соответствует цели устойчивого развития компании. Рентабельность инвестиций может составить 41,7%, что свидетельствует о высокой эффективности проекта.

Модель машинного обучения «Случайный лес регрессия» (Machine Learning “Random Forest Regression”) для прогноза чистой прибыли

Модель «Случайный лес регрессия» (Machine Learning “Random Forest Regression”) представляет собой ансамблевый алгоритм машинного обучения, предложенный Лео Брейманом (Breiman Leo), который формирует некоторый ансамбль, насчитывающий заданное число решающих деревьев, в целях повышения точности классификации и регрессии [9]. Модель создает множество деревьев, каждое из которых формируется из обучающих данных случайным образом, обеспечивая таким образом, уменьшение эффекта переобучения и повышение качества предсказаний.

Программа, генерируя каждое из деревьев, выбирает случайным образом некоторое подмножество, состоящее из обучающих признаков и объектов. После завершения формирования всех деревьев в ансамбле, проводится голосование по всем деревьям, которое проводится для каждого объекта данных, после чего, самый популярный класс становится предсказанным классом. Расчеты были проведены в облачном сервисе Colab. Модель была обучена на датасете (таблица 5).

Таблица 5. Датасет для модели машинного обучения

	Год	X1 - TR	X2 - IA	X3 - ROA	X4 - PL	Y - NP	target
0	2025	98055	2631	24.1	14007.90	7214	7214
1	2024	98853	3533	30.1	14121.90	11355	11355
2	2023	112218	4434	101.2	14027.25	22411	22411
3	2022	146631	42	11.9	20947.00	1245	1245

Ист.: авторский.

Формируем матрицу входных параметров 'X' и матрицу-вектор целевого признака 'Y' (рисунок 2).

```
[18]
✓ 0 сек.
1 X = dataset.drop(['target'], axis=1)
2 y = dataset['target']
```

Рис. 2. Скрипт для формирования матрицы входных параметров и целевого признака

Ист.: авторский.

Затем программа разделяет исходные данные на обучающие и тестовые наборы. Метод `train_test_split`, содержащий библиотеку `model_selection` Scikit-Learn, позволяет провести деления данных случайным образом на наборы для обучения и тестирования, обычно в пропорции 80/20. Для этого использовался следующий код:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)
```

Парные коэффициенты корреляции были успешно рассчитаны и помещены в

матрицу (таблица 5).

Таблица 5. Парные коэффициенты корреляции

	X ₁ – TR	X ₂ – IA	X ₃ – ROA	X ₄ – PL	target
X ₁ – TR	1.000	0.396	0.723	0.983	0.426
X ₂ – IA	0.396	1.000	0.720	0.284	0.938
X ₃ – ROA	0.723	0.720	1.000	0.691	0.765
X ₄ – PL	0.983	0.284	0.691	1.000	0.321
target	0.426	0.938	0.765	0.321	1.000

Ист.: авторский.

Для оценки качества прогноза модели «Случайный лес регрессия» (Machine Learning “Random Forest Regression”) обычно используют следующие параметры: средняя абсолютная ошибка, среднеквадратичная ошибка и квадрат среднеквадратичной ошибки. Для вычисления этих значений была использована библиотека Scikit-Learn, содержащая данные функции. С этой целью используется скрипт для расчета указанных метрик, перечень которых включает: Среднюю абсолютную ошибку (Mean Absolute Error): 6428.0; среднеквадратичную ошибку (Mean Squared Error): 54876308.0; квадрат среднеквадратичной ошибки (Root Mean Squared Error): 7407.854.

В целях расчета прогнозного значения чистой прибыли были рассчитаны коэффициенты уравнения многофакторной линейной регрессии: свободный член 7213.97 и коэффициенты при факториальных признаках -0.001015; +3.995206; +104.055154; -0.75611. При фактическом параметре Y = 7214, прогнозное значение составило 7213.97. В ходе работы модели RandomForestRegressor были рассчитаны лучшие параметры: {'criterion': 'absolute_error', 'max_depth': 10, 'n_estimators': 10}. В ходе исследования был получен результат: естиматоров (деревьев) – 10, максимальная глубина деревьев – 10, параметр оценки – 'absolute_error'. Визуализация лучшего дерева представлена ниже (рисунок 3).

Рис. 3. Визуализация лучшего дерева решений

Ист.: авторский.

Целесообразно сравнить результаты прогнозирования, которые были получены на основе использования: метода линейной регрессии (LR) и модели случайный лес (ML RF) (рисунок 4).

Рис. 4. Сравнение прогнозов, полученных разными методами

Ист.: авторский.

Исследование показало, что прогнозные значения, которые были получены моделью линейной регрессии (LR) и моделью Случайный лес (ML RF) на 2025 г. оказались идентичными.

Прогнозные значения, полученные на 2026 год, представленные моделью (ML RF) – оказались меньше на 1,5%, тогда как значения на 2027 год – оказались больше на 2,6%. Прогноз на 2028 год – от модели (ML RF) тоже больше на 3,5%. Следует отметить, что полученные отклонения не выходят за пределы 5% статистической погрешности, что говорит о том, что оба метода продемонстрировали прекрасный результат.

Обсуждение результатов. Основные результаты исследования сводятся к подтверждению выдвинутой гипотезы о том, что для химической отрасли наибольший эффект дает объединение двух направлений: циркулярной экономики и цифровизации. Стоит отметить, что для разработки стратегии предприятия в целях обеспечения устойчивого развития на ESG-принципах, целесообразно использовать закономерности, выявленные с помощью многофакторной линейной регрессии, рассчитанной на основе искусственного интеллекта. В целях проведения дальнейших исследований следует сфокусироваться на некоторых основных направлениях. Многие исследователи сходятся в необходимости применения искусственного интеллекта в целях успешного развития на основе соблюдения ESG-принципов [10-12]. Дальнейшие исследования могут быть направлены на то, чтобы выявить тенденции развития искусственного интеллекта и его роли в обеспечении устойчивого развития в отношении общественных интересов и управления в развитых и развивающихся странах [13-16]. Практика показывает высокую эффективность для химической отрасли в объединении двух направлений: циркулярной экономики и цифровизации.

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что настоятельно необходимо системное внедрение ESG-принципов российскими химическими предприятиями в условиях санкционных ограничений и перехода к национальным стандартам. В результате исследования эмпирически выявлено взаимодействие циркулярной экономики и «зелёной» цифровизации на данных

действующего предприятия, построении регрессионной модели, связывающей чистую прибыль с ключевыми факторами, и разработке операционного плана с прогнозируемыми финансовыми показателями. В ходе исследования проведены SWOT-анализ и корреляционно-регрессионный анализ финансовых показателей за 2019–2025 гг. Определены три стратегических приоритета: замкнутые материальные циклы и промышленный симбиоз, «зелёная» цифровизация на базе IoT и искусственного интеллекта, автоматизированная ESG-отчётность. На основании проведенного исследования можно отметить, что прогнозные значения, полученные моделью случайный лес (ML RF) на 2025 г. идентичны, на 2026 год меньше на 1,5%, на 2027 год больше на 2,6% и на 2028 год тоже больше на 3,5%, чем прогнозы, полученные с помощью линейной регрессии, полученные отклонения не выходят за пределы 5% статистической погрешности. Практическая ценность работы заключается в формировании адаптируемой модели, которая может быть использована другими российскими промышленными предприятиями.

Список литературы

1. ESG-принципы: что это такое и зачем компаниям их соблюдать. [Электронный ресурс]. – URL : <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435?from=copy> (дата обращения: 18.04.2026).
2. Топ-10 российских химических компаний в области устойчивого развития (2025 год) – Аналитика [Электронный ресурс]. – URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/chemical/2025/analytics/ (дата обращения: 18.04.2026).
3. Жук, А. Воздействие искусственного интеллекта на окружающую среду: скрытые экологические издержки и этико-правовые вопросы / А. Жук // Journal of Digital Technologies and Law. – 2023. – №4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-iskusstvennogo-intellekta-na-okruzhayushuyu-sredu-skrytye-ekologicheskie-izderzhki-i-etiko-pravovye-voprosy> (дата обращения: 18.04.2026).
4. Путри, Н.А. Зеленая повестка для малого и среднего бизнеса - тренды, вызовы, перспективы / Н.А. Путри, П. Хермаван, И.Р. Мирзанти, М. Медоуз, Р. Садрей // Форсайт. – 2025. – №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-povestka-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-trendy-vyzovy-perspektivy> (дата обращения: 18.04.2026).
5. ООО «ГРАССМАРТ». Отчет за 2019-2024 годы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.list-org.com/company/12282735/report> (дата обращения: 19.03.2026).
6. ООО «ГРАССМАРТ». Отчет за 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/11021129> (дата обращения: 25.03.2026).
7. Устойчивое развитие Грасс [Электронный ресурс]. – URL: <https://grass.su/sustainable/> (дата обращения: 18.01.2026).
8. Шнек 360. Оборудование для переработки полимерных отходов [Электронный ресурс]. – URL: <https://shnek.ru/mayikop/shop/360-oborudovanie-dlya-pererabotki-polimernyih-othodov> (дата обращения: 03.04.2026).
9. Breiman, L. Random Forests / L. Breiman // Machine Learning: journal. – 2001. – Vol. 45, no. 1. – P. 5-32. – doi: 10.1023/A:1010933404324
10. Qiao Y. Artificial intelligence and carbon neutrality: A dual role in emissions forecasting, energy consumption, and sustainable strategies / Y. Qiao, X. Min, S. Ge, X. Zhu, N. Yang // Journal of Environmental Chemical Engineering. – Volume 14, Number 3, Pp. 122522, 2026. – <https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122522>.
11. Hui, J. Artificial Intelligence, Innovation Ecology and Green Transformation:

Breakthrough Paths for Environmental Sustainability in Developing Countries. / J. Hui // Sustainable Computing: Informatics and Systems, Pp. 101357, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2026.101357>.

12. García-Lafuente S. Digital transformation, artificial intelligence, and sustainable marketing strategies in cooperatives / S. García-Lafuente, J.F. Prados-Castillo, J.M. Guaita-Martínez, D. Ribeiro-Soriano // Sustainable Technology and Entrepreneurship, Volume 5, Number 3, Pp. 100138, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2026.100138>

13. Maghsoudi, M. Artificial intelligence and sustainable development: Public concerns and governance in developed and developing nations / M. Maghsoudi, N. Mohammadi, M. Bakhtiari // Cleaner Environmental Systems, Volume 19, Pp. 100340, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.cesys.2025.100340>.

14. Tong, Z. Artificial intelligence and climate risk: Toward sustainable development within a Double Helix framework / Z. Tong, Z. Tan // Technological Forecasting and Social Change, Volume 226, Pp 124592, 2026. – <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2026.124592>.

15. Gao, Z. Exploring the role of artificial intelligence in achieving sustainable development goals: A systematic review / Z. Gao, M. Zhuang, Y. Geng // Environmental Impact Assessment Review, Volume 120, Pp 108430, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2026.108430>.

16. Украинский, К.В. Нейронные процессы Хоукса для оценки параметров интенсивности и оптимизации маркетинговых стратегий в условиях ограниченного доступа к данным / К.В. Украинский // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №4. – С.50-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18048614>

Ломакин Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент и финансы производственных систем», Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: tel9033176642@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-6597-7195

Scopus ID: 57207917170

Горобченко Владислав Антонович, бакалавр кафедры «Менеджмент и финансы производственных систем», Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: Gorobchenko_06@mail.ru

ORCID: 0009-0002-8019-9058

Петрова Мария Анатольевна, бакалавр кафедры информационных систем в экономике, Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: iskorka2002@mail.ru

ORCID: 0009-0001-0166-690X

Калмыкова Ирина Александровна, бакалавр кафедры «Экономика и предпринимательство», Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: irina-kalmykova7@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-1639-445X

Поступила в редакцию 26.04.2026 г.

UDC 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.20970459

LOMAKIN Nikolai¹,
GOROBCHENKO Vladislav¹,
PETROVA Maria¹,
KALMYKOVA Irina¹

¹ Volgograd State Technical University, V.I. Lenin Ave., 28, Volgograd, Russia, 400005

DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR A CHEMICAL CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISE

This article explores the development of a comprehensive sustainable development strategy for the chemical company, GRASSMART LLC, based on the integration of the circular economy and digitalization. Based on the research findings, a strategy comprising three priorities was developed and substantiated, a linear regression equation was constructed for forecasting net profit, a forecast of economic indicators for 2026–2028 was prepared, and an operational plan was compiled. The relevance of this article lies in the need for the systematic implementation of ESG principles by Russian chemical companies in the context of sanctions restrictions and the transition to national standards, while existing approaches are fragmented and do not provide quantitative justification for their effectiveness. The scientific novelty stems from the fact that a hypothesis was put forward and proven regarding the forecast of the company's net profit when using a strategy to ensure sustainable development based on ESG principles, based on the Random Forest machine learning model (ML "Random Forest Regression") and multivariate linear regression. The forecast showed that with an investment of 17 million rubles, The payback period is 1.2–1.5 years, and the ROI over three years reaches 41.7%. Based on data diagnostics, a SWOT model, and correlation analysis, the study identified three strategic development areas, which formed the core of the proposed strategy. These priorities include the implementation of circular models, closed loops, industrial symbiosis, the implementation of "green" digitalization of processes using IoT and AI while minimizing the environmental footprint of the IT infrastructure itself, and the development of a transparent ESG reporting system based on automated data collection. The following research methods were used in writing this article: theoretical, analytical, SWOT analysis, the Random Forest Regression machine learning model, and multivariate linear regression. The proposed model is of practical significance because it can be adapted to other industrial enterprises in Russia, while the operational plan implements the required transformation.

Key words: *sustainable development strategy, circular economy, digitalization, artificial intelligence, regression analysis, net profit, machine learning model, Random Forest.*

References

1. (2026) [ESG principles: what are they and why should companies comply with them?] [Electronic resource]. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435?from=copy> (accessed: 18.04.2026). (In Russian).
2. (2025) [Top 10 Russian chemical companies in the field of sustainable development–Analytics] [Electronic resource]. URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/chemical/2025/analytics/ (date of access: 18.04.2026). (In Russian).
3. Zhuk, A. (2023) [The Impact of Artificial Intelligence on the Environment: Hidden Environmental Costs and Ethical and Legal Issues] *Journal of Digital Technologies and Law.*

No. 4. [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-iskusstvennogo-intellekta-na-okruzhayuschuyu-sredu-skrytye-ekologicheskie-izderzhki-i-etiko-pravovyye-voprosy> (date of access: 18.04.2026). (In Russian).

4. Putri, N.A., Hermawan, P., Mirzanti, I.R., Meadows, M.R., Sadrey, R. (2025) Green agenda for small and medium businesses - trends, challenges, prospects Foresight. No. 1. [Electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-povestka-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-trendy-vyzovy-perspektivy> (date of access: 04/18/2026).

5. LLC "GRASSMART". (2026) Report for 2019-2024 [Electronic resource]. URL: <https://www.list-org.com/company/12282735/report> (date of access: 03/19/2026). (In Russian).

6. LLC GRASSMART. (2025) Report for 2025 [Electronic resource]. URL: <https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/11021129> (date of access: 03/25/2026). (In Russian).

7. Sustainable development of Grass (2026) [Electronic resource]. URL: <https://grass.su/sustainable/> (date of access: 18.01.2026). (In Russian).

8. Screw 360. (2026) Equipment for processing polymer waste [Electronic resource]. URL: <https://shnek.ru/mayikop/shop/360-oborudovanie-dlya-pererabotki-polimernyih-othodov> (date of access: 03.04.2026). (In Russian).

9. Breiman, L. (2021) Random Forests. Machine Learning: journal. Vol. 45, no. 1. P. 5-32. doi:10.1023/A:1010933404324.

10. Qiao, Y., Min, X., Ge, S., Zhu, X. and Yang, N. (2026) Artificial intelligence and carbon neutrality: A dual role in emissions forecasting, energy consumption, and sustainable strategies. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. Volume 14, Number 3, Pp. 122522, <https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122522>

11. Hui, J. (2026) Artificial Intelligence, Innovation Ecology and Green Transformation: Breakthrough Paths for Environmental Sustainability in Developing Countries. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, Pp. 101357. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2026.101357>

12. García-Lafuente S. Prados-Castillo, J.F., Guaita-Martínez, J.M. and Ribeiro-Soriano D. (2026) Digital transformation, artificial intelligence, and sustainable marketing strategies in cooperatives. *Sustainable Technology and Entrepreneurship*, Volume 5, Number 3, Pp. 100138, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2026.100138>

13. Maghsoudi, M., Mohammadi, N. and Bakhtiari M. (2026) Artificial intelligence and sustainable development: Public concerns and governance in developed and developing nations. *Cleaner Environmental Systems*, Vol. 19, Pp. 100340, <https://doi.org/10.1016/j.cesys.2025.100340>

14. Tong, Z. and Tan, Z. (2026) Artificial intelligence and climate risk: Toward sustainable development within a Double Helix framework. *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 226, Pp 124592, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2026.124592>

15. Gao, Z. Zhuang, M. and Geng, Y. (2026) Exploring the role of artificial intelligence in achieving sustainable development goals: A systematic review. *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 120, Pp 108430. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2026.108430>

16. Ukrainsky K.V. (2025) Hawkes neural processes for estimating intensity parameters and optimizing marketing strategies under conditions of limited access to data. *New in Economic Cybernetics*, No. 4. P. 50-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18048614> (In Russian).

Lomakin Nikolay, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Finance of Production Systems, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

E-mail: tel9033176642@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-6597-7195

Scopus ID: 57207917170

Gorobchenko Vladislav, Bachelor's Degree, Department of Management and Finance of Production Systems, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

E-mail: Gorobchenko_06@mail.ru

ORCID: 0009-0002-8019-9058

Petrova Maria, Bachelor's Degree, Department of Information Systems in Economics, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

E-mail: iskorka2002@mail.ru

ORCID: 0009-0001-0166-690X

Kalmykova Irina, Bachelor's Degree, Department of Economics and Entrepreneurship, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

E-mail: irina-kalmykova7@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-1639-445X

Received 26.04.2026